

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NODAVLAT O'QUV MARKAZLARI
MONITORINGI**

Buxoro viloyat Buxoro shahar

Buxoro muhandislik Texnologiya Instituti

o'qituvchisi Aslanov Qodir Ziyodullayevich

Buxoro viloyat Buxoro shahar

Buxoro muhandislik Texnologiya Instituti magistranti, Buxoro shahar mutaxassis

o'qituvchisi Shodiyeva Yulduz Adizjonovna

Annotatsiya

Ushbu maqolada jamiyatga kerak bo'ladigan ijtimoiy masalalardan biri bo'lgan nodavlat o'quv markazlarining ahamiyati statistikasi yoritib berilgan. Agar bundan 10-15 yil avval o'quv markazi o'quvchilarni har qanday faoliyat yoki faoliyatning bir qancha bog'liq yo'nalishlari bo'yicha o'qitish bilan shug'ullanuvchi ixtisoslashtirilgan o'quv tashkiloti bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda o'quv markazi, aslida, o'quv-konsalting kompaniyasi hisoblanadi.

Zamonaviy o'quv jarayoni ham guruh, ham individual bo'lishi mumkin. Shaxsiy o'quv jarayoni konsalting xizmatlarini ko'rsatishga yaqinroq bo'lib, bu erda mutaxassislar mijozning aniq vazifalariga muvofiq treninglar o'tkazadilar.

Kalit so'zlar:

Tashabbus, o'quv markazlari, maktab, bilim, oliy o'quv yurtlari, ta'lim oluvchilar statistikasi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularga axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini singdirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga qaratilgan farmonlari e'lon qilindi.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizini 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi.

Birinchi tashabbus – yoshlarning musiqa, rassomli, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Ikkinchi tashabbus – yoshlarni jismoniy chiniqtirish, sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

Uchinchi tashabbus – aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

To'rtinchi tashabbus – yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan.

Beshinchi tashabbus – xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi. Shundan kelib chiqib tuman (shahar) madaniyat-o'quv markazlari va umumta'lim maktablarida yoshlarning qiziqishlaridan kelib chiqib, qo'shimcha to'garak tashkil etilmoqda.

Hozirgi vaqtda o'quv jarayonini tashkil etishning ikkita asosiy shakli mavjud. Bu onlayn va oflayn o'rganishdir. Ushbu shaklni tanlashga, to'g'rirog'i, o'quv markazi faoliyatida qaysi shakl ustun bo'lishi, uni tashkil etish va ishlash tamoyillariga bog'liq

Respublikamizda o'quv markazlarini tashkil etishdan asosiy maqsad – o'quvchi yoshlarga tanlangan soha bo'yicha maktabda olayotgan bilimlarini yanada mustahkamlash, hamda bilim saviyasini oshirishdir. Jamiyatda o'quv markazlari foydalanuvchini fan bo'yicha chuqur saviyaga ega bo'lishiga yordam beradi.

Buning ahamiyati shundaki, o'quv markazlari ish vaqti jarayoni o'quvchining vaqtiga mos xolda tanlashi, masofa jihatidan qulaylik, o'quvchilarning iqtidoriga mos holatda fanni tanlash imkoniyati, mustaqil o'z ustida ishlash imkoniyati va eng asosiysi – qisqa muddat ichida katta natijaga ega bo'lish imkoniyatlarini beradi.

“Bugungi kunda o'quv markazlari qanchalik hayotimiz uchun muhim?” – degan savolga javob topish uchun bir qator maktablarda tadqiqot olib bordim.

Buxoro shahar 14-umumta'lim maktabida 2020-2021-o'quv yilida jami 76-nafar o'quvchi maktabni o'qib tugatgan. Shundan 42-nafar o'quvchi o'zi tanlagan mutaxassisliklari bo'yicha bilim yurtlariga o'qishga kirgan. 14-nafar o'quvchilar esa kasb-hunarga yo'naltirilgan. Qolgan 20-nafar bitiruvchilar kelgusi yilda o'quv yurtlariga o'qishga kirish maqsadida matematika, biologiya, ingliz tili va boshqa o'quv markazlariga o'z bilimlarini mustahkamlash uchun qatnamoqda (1-jadval). Ushbu maktabda 2021-2022 o'quv yilida tahsil olayotgan 11-sinf o'quvchilari 93-nafar bo'lib, shundan 44 nafar o'quvchilar maktabda yoki maktabdan tashqari o'quv markazlaridan foydalanib, o'z bilimini oshirmoqda. Bundan tashqari 5-10-sinf o'quvchilari orasidan qariyb 213 nafar o'quvchilar maktab darslaridan tashqari qo'shimcha o'quv fan to'garaklariga qatnab bilim egallamoqda (2-jadval). Maktabda malakali o'qituvchilar tomonidan darslardan tashqari, bo'sh vaqtlarda o'quvchilar bilan har xil fanlar bo'yicha o'quv to'garaklari olib boradilar. O'quvchilar bilan individual shug'ullanadilar. Bu esa o'quvchilar hamda ularning yaqinlari uchun ham qulaylik tug'diradi.

Maktab	O'quv yili	Bitiruvchilar soni	Bilim yurtlariga o'qishga kirgan bitiruvchilar soni	Kasb-hunarga yo'naltirilgan bitiruvchilar soni	Bilim yurtlariga o'qishga kirish uchun tayyorlanayotgan bitiruvchilar soni
Buxoro shahar		76	42	14	20

14 - maktab	2020-2021				
Buxoro tuman 51 - maktab		23	8	7	8
Buxoro tuman 35 - maktab		25	11	8	6

Maktab	O'quv yili	O'quv markazlaridan foydalanayotgan o'quvchilar soni(5-10 sinflar o'rtasida)
Buxoro shahar 14 - maktab	2021-2022	213
Buxoro tuman 51 - maktab		114
Buxoro tuman 35 - maktab		153

Buxoro tuman 51-umumta'lim maktabida 2020-2021-o'quv yilida jami 23-nafar o'quvchilar maktabni o'qib tugatgan. Shundan 8-nafar o'quvchilar o'zlari tanlagan mutaxassisliklari bo'yicha bilim yurtlariga o'qishga kirgan. 7-nafar o'quvchilar esa kasb-hunarga yo'naltirilgan. Qolgan 8-nafar bitiruvchilar kelgusi yilda o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun maqsadida Matematika, Biologiya, Ingliz tili va boshqa o'quv markazlariga o'z bilimlarini mustahkamlash uchun qatnamoqda (1-jadval). Ushbu maktabda 2021-2022 o'quv yilida tahsil olayotgan 11-sinf o'quvchilari 27-nafar bo'lib, shundan 14 nafar o'quvchilar maktabda yoki maktabdan tashqari o'quv markazlaridan foydalanib, o'z bilimini oshirmoqda. Bundan tashqari 5-10-sinf o'quvchilari orasidan qariyb 114 nafar o'quvchilar

maktab darslaridan tashqari qo'shimcha o'quv fan to'garaklariga qatnab bilim egallamoqda (2-jadval).

Buxoro tuman 35-umumta'lim maktabida 2020-2021-o'quv yilida jami 25 – nafar o'quvchilar maktabni o'qib tugatgan. Shundan 11-nafar o'quvchilar o'zlari tanlagan mutaxassisliklari bo'yicha bilim yurtlariga o'qishga kirgan. 8-nafar o'quvchilar esa kasb – hunarga yo'naltirilgan. Qolgan 6-nafar bitiruvchilar kelgusi yilda o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun maqsadida Matematika, Biologiya, Ingliz tili va boshqa o'quv markazlariga o'z bilimlarini mustahkamlash uchun qatnamoqda (1-jadval). Ushbu maktabda 2021-2022 o'quv yilida tahsil olayotgan 11-sinf o'quvchilari 27-nafar bo'lib, shundan 12 nafar o'quvchilar maktabda yoki maktabdan tashqari o'quv markazlaridan foydalanib, o'z bilimini oshirmoqda. Bundan tashqari 5-10-sinf o'quvchilari orasidan qariyb 153 nafar o'quvchilar maktab darslaridan tashqari qo'shimcha o'quv fan to'garaklariga qatnab bilim egallamoqda (2-jadval).

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin-ki yurtimizda biz yoshlarga berilyotgan imkoniyatdan to'g'ri foydalangan holda kuchli bilimli kadrlar bo'lib yetishishimiz zarur. Zeroki, davlatimiz kelajagi – bu biz bu bugungi yoshlar. Agarda biz hozir yoshlarimizga bilim va tarbiya bermasak hech qachon rivojlanmaymiz va oldinga siljimaymiz. Chunki rivojlangan davlatlarga e'tibor qaratsak bu davlatlar eng avvalo yoshlarga bilim bergan holda shunday darajaga erishgan. Bobolarimiz aytganday “Ilm qayda bo'lsa buyuklik bo'lar”. Bu so'z hozirgi kunda yaqqol tasdiqini topmoqda. Negaki, zamon tez rivojlanmoqda biz bugun o'qimasak ertaga kech bo'ladi. Birgina misol tariqasida axborot texnologiyalari sohasini olaylik. Bu sohada bugun chiqqan yangilik ertaga eskirmoqda va bizdan buni yuqori malakali kadrlar tayyorlashni talab etadi.

Foydalanilgan manba

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. “Harakatlar strategiyasi 5-muhim tashabbus” 2019 yil 19-mart. 3-7 s.
2. “Manba.uz” – sayti.

Асланов Кадир Зиядуллаевич;

Преподаватель – Бухарский инженерно-технологический институт;

+998 97 300 74 90;

asqod@mail.ru;

Нужен

Юлдуз Шодиева Адизжонова;

Магистр – Бухарского инженерно-технологического института;

+998 91 408 97 19;

Yulduzshodiyeva81@gmail.com;

Нужен